
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL: EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA EM UMA TURMA DE 3º ANO NA CIDADE DE SINOP-MT

Socioemotional Skills in Elementary Education: A Pedagogical Experience with a 3rd Grade Class in Sinop-MT

Neusa Aparecida de Paula da Silva¹
Jefferson Batistella²

RESUMO

O presente estudo apresenta-se como um relato de experiência vivenciado diretamente no “chão da sala de aula”, desenvolvido na Escola Municipal Uilibaldo Vieira Gobbo, em Sinop (MT), com uma turma do 3º ano B do ensino fundamental. Sendo que objetivo se delimitou em observar e aplicar práticas pedagógicas voltadas ao fortalecimento das competências socioemocionais das crianças, com ênfase em empatia, autorregulação, cooperação e autocuidado. Logo, as experiências pedagógicas fluem-se na pesquisa ao longo do ano de 2025, utilizando-se recursos simples, porém significativos, como rodas de conversa semanais, o “Livro do Sentimento”, contação de histórias com intencionalidade pedagógica e dinâmicas de grupo. Os resultados demonstraram uma melhora expressiva no clima da sala de aula, na forma como os estudantes manifestava-se as suas emoções e na qualidade das relações interpessoais. Constatou-se que o desenvolvimento emocional se constitui base essencial para o aprendizado cognitivo. Portanto o estudo fundamenta-se na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e em autores como Goleman, Vygotsky e Antunes, apontando-se para a necessidade de integrar o cuidado emocional às práticas pedagógicas e de incorporar-se o desenvolvimento das competências socioemocionais como elemento estruturante do processo educativo.

Palavras-chave: Competências socioemocionais; Ensino fundamental; Relato de experiência.

ABSTRACT

This study presents an account of an experience lived directly "on the classroom floor," developed at the Uilibaldo Vieira Gobbo Municipal School in Sinop (MT), with a 3rd-grade B class of elementary school. The objective was to observe and apply pedagogical practices aimed at strengthening the socio-emotional skills of children, with an emphasis on empathy, self-regulation, cooperation, and self-care. Therefore, the pedagogical experiences flowed throughout the year 2025, using simple yet significant resources such as weekly discussion circles, the "Book of Feelings," storytelling with pedagogical intent, and group dynamics. The results demonstrated a significant improvement in the classroom climate, in the way students expressed their emotions, and in the quality of interpersonal relationships. It was found that emotional development constitutes an essential basis for cognitive learning. Therefore, the study is based on the Brazilian National Common Curriculum Base (BNCC) and on authors such as Goleman, Vygotsky, and Antunes, pointing to the need to integrate emotional care into pedagogical practices and to incorporate the development of socio-emotional skills as a structuring element of the educational process.

Keywords: Socioemotional competencies; Elementary education; Experience report.

¹ Especialista, UFMT, neusaapaula@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/7105884229537294>

² Mestre, IFMT, jeffersonbatistella@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8214-2795>, <http://lattes.cnpq.br/7967351-006214645>

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, tornou-se evidente que o papel da escola transcende a mera transmissão dos conteúdos. O cenário educacional contemporâneo exige, de forma premente, uma abordagem que contemple a formação integral dos estudantes. Tais mudanças paradigmáticas respondem às complexidades do tempo presente, marcado pela aceleração tecnológica, pela crescente diversidade cultural nas salas de aula e pelas novas demandas sociais por habilidades que ultrapassam o domínio puramente cognitivo. Nesse contexto, as competências socioemocionais consolidam-se como um componente fundamental para um processo educativo eficaz e significativo.

Compreende-se que os docentes vivenciam o processo educativo em grande parte de sua totalidade, mesmo diante de limitações no acesso às informações, de carência de apoio institucional e da insuficiência de políticas públicas efetivas. A atuação dessa categoria profissional tem como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se consolidou como um marco orientador da educação brasileira. Esse documento destaca-se a relevância do desenvolvimento das competências socioemocionais, entendidas como um propósito que pode ultrapassar a busca apenas por resultados acadêmicos nas escolas. Nesse contexto, promover tais competências significa favorecer o bem-estar dos estudantes, fortalecer as relações interpessoais e construir um ambiente escolar pautado no respeito mútuo e na colaboração.

Para Goleman (2001), ao discorrer-se sobre a inteligência emocional, aponta-se que as habilidades de gerir as próprias emoções pode ser mais importante que os domínios curriculares para alguns estudantes. Em suas perspectivas: o reconhecimento, o controle e o uso consciente dos afetos otimizam o desempenho escolar e a interação social. Essas capacidades são essenciais para a resolução de conflitos, para a tomada de decisões ponderadas e para a construção de vínculos empáticos. As escolas, por suas naturezas como espaço de convivência diária, emergem como ambientes privilegiados para esses cultivos.

Contudo, tais competências não se desenvolvem espontaneamente, como reforça Antunes (2011), ao defender que elas necessitam ser trabalhadas de maneira intencional. Para o autor, o ensino somente alcança sua plena efetividade quando se articula o conteúdo acadêmico às vivências e sentimentos dos discentes. Para que isso se concretize, é importante abandonar-se algumas práticas pedagógicas que se tornam obsoletas em favor de uma postura que valorize o afeto, o cuidado e um olhar individualizado para cada estudante. Um ambiente seguro e acolhedor é condição *sine qua non* para que a aprendizagem ocorra sem bloqueios e de forma eficaz.

Essa perspectiva alinha-se diretamente à proposta de Delors (2003) e seus quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. É nos dois últimos, em particular, que se concentra o convite para um foco na dimensão humana da formação. Aprender a ser e a conviver são processos indissociáveis do desenvolvimento socioemocional e indispensáveis para a formação de cidadãos conscientes, respeitosos e preparados para os desafios da vida em sociedade.

Diante do exposto, a incorporação de estratégias pedagógicas voltadas ao desenvolvimento socioemocional nas escolas deixa de ser uma opção e passa a configurar-se como uma necessidade. A questão deixa de ser “se” devem ser implementadas e torna-se “como” realizá-las, considerando os desafios enfrentados no cotidiano escolar. A educação almejada — aquela que forma para a vida — deve, impreterivelmente, abranger o ser humano em sua totalidade.

Este relato de experiência origina-se precisamente dessa convicção, a partir de atuações na Escola Municipal de Educação Básica Uilibaldo Vieira Gobbo, em Sinop (MT), junto à turma do 3º ano B do período vespertino. Ao longo do ano, dedicou-se a integrar o currículo a atividades que promovessem a empatia, a autorregulação, a cooperação e o respeito às diferenças. A escolha desse grupo baseou-se em uma observação atenta das dificuldades emocionais apresentadas, da frequência de conflitos interpessoais e da necessidade evidente de fortalecimento dos vínculos afetivos — tanto com o docente quanto entre os pares —, com o objetivo de transformar a sala de aula em um espaço genuinamente acolhedor e favorável à aprendizagem.

Em síntese, este trabalho documenta-se a relevância da dimensão emocional no contexto escolar, em consonância com as diretrizes da BNCC e com o pensamento de autores que há muito defendem uma educação mais humana. Acredito que a formação de indivíduos éticos, críticos e colaborativos é um compromisso que se edifica no cotidiano da sala de aula, por meio de ações que, embora pareçam simples, detêm um profundo poder transformador.

2 A EDUCAÇÃO EMOCIONAL COMO PILAR DA FORMAÇÃO INTEGRAL

2.1 As competências socioemocionais na BNCC

Nota-se segundo Brasil (2017), que a BNCC representa um marco para a educação básica no Brasil, orienta-se um deslocamento do foco exclusivo no conhecimento técnico para a promoção da formação integral dos estudantes. O documento preconiza-se a articulação entre saberes, habilidades, atitudes e valores essenciais para uma vida social ética e autônoma.

Dentre os princípios estruturantes da BNCC, destacam-se as dez competências gerais, que orientam o desenvolvimento dos estudantes nas dimensões cognitiva e socioemocional. No contexto deste estudo, evidenciam-se aquelas que se relacionam diretamente à dimensão afetiva. A competência de “autoconhecimento e autocuidado” refere-se à capacidade de compreender as próprias emoções, reconhecer potencialidades e limites, promovendo o equilíbrio emocional e o bem-estar. A de “empatia e cooperação” envolve o desenvolvimento da habilidade de dialogar, respeitar as diferenças e conviver de forma harmoniosa em diversos contextos sociais. Já a competência de “autonomia e responsabilidade” diz respeito à atuação com protagonismo, resiliência e compromisso diante dos desafios da vida pessoal e coletiva.

De acordo com Batistella e Batistella (2024), as competências socioemocionais apresentam natureza ampla e multidimensional, sendo interpretadas de distintas formas nas diferentes áreas do conhecimento. Essas competências articulam dimensões cognitivas e emocionais do comportamento humano, construídas e influenciadas por fatores socioculturais.

Essas competências são cruciais para que os estudantes aprendam a gerenciar seus sentimentos, a interagir positivamente em grupo e a tomar decisões conscientes. Ao legitimá-las como parte inseparável da formação, a BNCC reforça a necessidade de práticas pedagógicas intencionais, preparando os estudantes para as complexidades do século XXI.

2.2 A inteligência emocional como recurso pedagógica

Entende-se que o conceito de inteligência emocional, popularizado por Goleman (2001), refere-se à capacidade de reconhecer, compreender e gerir as próprias emoções, bem como de influenciar-se positivamente os sentimentos alheios. No ambiente escolar, essa aptidão é vital, pois impacta-se diretamente a qualidade das relações interpessoais e o processo de aprendizagem.

De acordo com Goleman (2001), a inteligência emocional organiza-se em quatro pilares fundamentais. Sendo o primeiro, “autoconsciência”, refere-se à capacidade de reconhecer as próprias emoções e compreender seus impactos nas ações e decisões. Prosseguindo-se, o segundo, “autorregulação”, diz respeito ao controle da impulsividade e à habilidade de responder de forma equilibrada diante das situações emocionais. Já o terceiro pilar, “empatia”, consiste-se em colocar-se na perspectiva do outro, compreendendo sentimentos e necessidades alheias. Por fim, as “habilidades sociais” envolvem a construção de relações saudáveis, pautadas no diálogo, na cooperação e no respeito mútuo.

Para Del Prette e Del Prette (2003), o desenvolvimento dessas competências na infância constitui-se uma estratégia preventiva contra a violência e promotora do bem-estar. Alerta-se, contudo, que tal desenvolvimento não é espontâneo e demanda estímulo organizado e planejado por parte do educador. Papalia *et al.* (2013) corroboram-se essa visão, afirmando que o fortalecimento emocional na infância é determinante para o amadurecimento psicológico e social, com reflexos diretos no desempenho escolar e nas relações futuras.

Entende-se que na prática docente, essa perspectiva teórica implica que o papel transcende a elaboração de planos de aula conteudistas. Os professores assumem a função de mediadores de experiências que articulam o acadêmico e o emocional, com o objetivo de construir um ambiente de aprendizagem seguro, acolhedor e desafiador. Para tanto, a inteligência emocional dos docentes é imprescindível, pois o autocuidado dos professores reflete diretamente no clima escolar e no comportamento discente. Portanto, a inteligência emocional não é apenas um conjunto de habilidades a serem ensinadas, mas um componente da identidade docente, um compromisso diário materializado em cada gesto de escuta e acolhimento.

2.3 O papel do professor no desenvolvimento socioemocional

A rotina docente transcende as instruções formais, abarcando-se as funções de cuidar-se, escutar-se e acolher-se. A promoção do bem-estar emocional dos estudantes são parte essencial do trabalho pedagógico, especialmente em contextos de grande diversidade social e vulnerabilidade, como o da Escola Municipal Uilibaldo Vieira Gobbo.

Assim, Antunes (2011) aponta que o ato de ensinar exige a sensibilidade de articular a aprendizagem cognitiva com a dimensão afetiva. A criação de um espaço onde o afeto possa circular livremente é fundamental, pois o vínculo de respeito e escuta ativa entre os professores e os estudantes sustentam a confiança e o desejo de aprender. Já Perrenoud (2000) amplia-se essa ideia ao posicionar-se que os docentes são como agentes de mudança social, que se devem estarem preparados para serem mediadores de conflitos e ajustarem suas práticas às necessidades de cada turma, o que requer flexibilidade, ética e criatividade.

Sendo assim, Cunha (2012) reforça o impacto decisivo da afetividade docente na autoestima e na motivação discente. Para muitas crianças, a escola é o primeiro espaço onde vivenciam relações emocionalmente saudáveis. A demonstração de cuidado por parte dos professores fortalece a autoconfiança dos estudantes e os encorajam a enfrentarem novos desafios.

Portanto, mais do que uma prática, o cuidado com o emocional é um posicionamento ético e político. Promover as competências socioemocionais é investir em uma educação democrática, inclusiva e humanizadora. Ao cultivar-se tais habilidades, contribui-se para a formação de sujeitos capazes de dialogar e respeitar as diferenças, resolver conflitos de forma não violenta e agir com responsabilidade. Desse modo, os professores se consolidam como peças-chaves na construção de um ambiente que acolhem e transformam, onde a escola se afirma não apenas como um lugar de ensino, mas como um espaço de convivência e de formação para a vida.

3 METODOLOGIA DA EXPERIÊNCIA

Compreende-se que a investigação possui caráter básico e aplicado, desenvolvida sob uma abordagem qualitativa. Inicialmente, realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Google Acadêmico, por meio da qual foram selecionados livros, artigos e documentos relevantes ao tema, a fim de oferecer suporte teórico ao estudo.

O estudo configurou-se como um relato de experiência, conduzido ao longo do ano letivo de 2025. Seu objetivo foi analisar e refletir sobre as práticas pedagógicas adotadas para o fortalecimento das competências socioemocionais dos estudantes do 3º ano B da Escola Municipal de Educação Básica Uilibaldo Vieira Gobbo, em Sinop (MT).

As estratégias de intervenção foram planejadas e executadas de modo sistemático e contínuo, respeitando as especificidades e o ritmo de aprendizagem da turma. O objetivo central consistiu em promover um ambiente educacional acolhedor, participativo e pautado no respeito mútuo. As rodas de conversa configuraram-se como espaços de escuta e partilha, favorecendo a expressão de sentimentos e a reflexão coletiva, aspectos que contribuíram para o fortalecimento da empatia e da confiança interpessoal.

O uso do “*Livro do Sentimento*” possibilitou o registro e a elaboração das emoções por meio de produções escritas e desenhos, estimulando o autoconhecimento e a expressão emocional. As atividades de leitura e contação de histórias, centradas em obras que abordavam valores éticos e sociais, funcionaram como mediadoras de reflexões sobre respeito, solidariedade e cooperação. Complementarmente, as dinâmicas de grupo e as práticas cooperativas oportunizaram experiências concretas de convivência e colaboração, fortalecendo o trabalho coletivo, a escuta ativa e a resolução pacífica de conflitos, elementos essenciais ao desenvolvimento das competências socioemocionais.

Realizaram-se observações e registros com o propósito de monitorar a evolução do grupo, por meio de um acompanhamento atento e contínuo do comportamento e das interações ao longo do ano letivo. Para a análise, adotaram-se critérios que possibilitaram uma avaliação qualitativa do desenvolvimento socioemocional dos estudantes. O “engajamento” foi considerado a partir do nível de participação, interesse e dedicação nas atividades; a “resolução de conflitos” foi observada com foco na capacidade de lidar com divergências de forma dialogada e colaborativa; e a “expressão emocional” foi analisada quanto à habilidade de reconhecer e manifestar sentimentos de modo equilibrado.

Prosseguindo-se, o “clima da sala de aula” também foi avaliado, levando em conta as relações interpessoais, o respeito mútuo, a cooperação e a segurança emocional presentes no ambiente coletivo. Os registros das observações foram organizados em diário de campo e relatórios pedagógicos, o que possibilitou um acompanhamento processual dos avanços e desafios identificados, contribuindo para a compreensão dos impactos das intervenções no desenvolvimento socioemocional dos estudantes.

Sendo que a análise dos dados se realizou de forma interpretativa, a partir da leitura e reflexão dos registros. O foco foi identificar padrões, transformações e narrativas de superação que evidenciassem o impacto das práticas no desenvolvimento socioemocional e social dos estudantes.

Deste modo, todos os procedimentos éticos foram rigorosamente seguidos. Os pais e responsáveis foram informados sobre a natureza das atividades, e a confidencialidade das informações compartilhadas foi assegurada. A abordagem dispensou o uso de testes formais, priorizando a escuta, a observação e a valorização da subjetividade de cada criança.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A prática pedagógica como confirmação da teoria

Os resultados observados ao longo da intervenção corroboram as teses de Goleman (2001), Del Prette e Del Prette (2003) e Antunes (2011), que apontam a eficácia de um trabalho pedagógico intencional no desenvolvimento socioemocional infantil. Verificou-se que as atividades propostas contribuíram para o fortalecimento de vínculos afetivos entre as crianças e para a ampliação da empatia nas interações cotidianas.

Sendo assim, observa-se que as dimensões da inteligência emocional propostas por Goleman (2001), como a autoconsciência, a autorregulação e a empatia, foram diretamente impactadas pelo

desenvolvimento do projeto. As rodas de conversa e o “Livro do Sentimento” favoreceram o fortalecimento da autoconsciência ao proporcionarem espaços para a expressão e a reflexão sobre os sentimentos, o que contribuiu para o aprimoramento da autorregulação, evidenciado pela redução de comportamentos impulsivos. Contudo, a empatia, por sua vez, ampliou-se à medida que os estudantes passaram a exercitar a escuta atenta e o respeito pelas perspectivas dos colegas, em consonância com as competências gerais previstas na BNCC (Brasil, 2017).

Desse modo, a mediação intencional, defendida por Del Prette e Del Prette (2003), materializou-se na condução das dinâmicas e no estímulo ao diálogo, sendo essencial para a pacificação de conflitos e a criação de um ambiente escolar mais seguro. Sendo assim, a centralidade do afeto, ressaltada por Antunes (2011), demonstrou-se fundamental: a articulação entre o conteúdo e a dimensão emocional elevou a autoestima das crianças, aumentando significativamente sua motivação para aprender e conviver.

4.2 BNCC e afetividade em prática

Compreende-se que a competência geral 8 da BNCC, que trata do autoconhecimento e autocuidado, foi um dos eixos centrais da experiência. Ao criar espaços seguros para a expressão de sentimentos, as práticas permitiram que os estudantes refletissem sobre suas emoções e ações. Esse processo de nomear o que sentiam foi o primeiro passo para aprender a lidar com suas reações e a respeitar as diferenças no grupo.

Contudo, a afetividade, como defendido por teóricos como Vygotsky (1991), revelou-se um vetor para a aprendizagem onde o autor sustenta que cognição e afeto são indissociáveis, pois o pensamento é influenciado pelas emoções e pela motivação. Desta forma, a experiência na turma do 3º ano B demonstrou-se que um ambiente emocionalmente acolhedor, onde os estudantes se sentem vistos e seguros, potencializam o engajamento e a construção do conhecimento. Sendo assim o vínculo afetivo construído, conforme aponta Cunha (2012), funcionou como alicerce para a confiança, permitindo que os discentes se sentissem à vontade para se expressarem, arriscarem e aprenderem. Portanto o clima de respeito mútuo, fruto de uma escuta ativa e acolhedora, reduziu os conflitos e impactou positivamente o processo de ensino-aprendizagem.

4.3 Desafios e superações

Apesar dos resultados positivos, a implementação do projeto enfrentou desafios. Nota-se a necessidade de gestão do tempo curricular que se exigiu criatividade para integrar-se as atividades socioemocionais às disciplinas regulares sem sobrecarregar-se a rotina. A solução foi incorporar essas práticas a momentos já existentes, como atividades de leitura e trabalhos em grupo.

Outro ponto sensível foi o engajamento familiar. Embora algumas famílias tenham se tornado parceiras, a baixa participação de outras dificultou-se a extensão do trabalho para “além dos muros da escola”. Para mitigar-se esse obstáculo, foram realizadas reuniões e enviada comunicação constante, buscando sensibilizar os responsáveis sobre a importância da dimensão emocional. Contudo, entende-se que há casos que se demandava suporte especializado, a escola atuou-se em rede, realizando os devidos encaminhamentos aos serviços de assistência social e de psicologia do município. Portanto a superação desses desafios dependeu da articulação entre escola, famílias e rede de apoio, bem como da persistência em manter o foco na formação integral desses estudantes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante a retrospectiva da trajetória deste projeto, consolida-se a convicção de que a articulação entre as dimensões socioemocional e pedagógica não constitui uma alternativa, mas uma condição essencial para a educação contemporânea. Sendo assim, a experiência desenvolvida com a turma do 3º ano B reafirma que o desenvolvimento integral dos estudantes requer a criação de ambientes educativos em que o equilíbrio emocional, a empatia e a convivência respeitosa sejam cultivadas de forma intencional e afetiva.

Além disso, percebe-se que a educação emocional se revelou um pilar fundamental para a preparação dos estudantes diante dos desafios da vida. Ao favorecer a compreensão e o manejo das emoções, bem como o estabelecimento de relações saudáveis, oferece-se aos educandos recursos duradouros para a construção de trajetórias éticas e autônomas. Portanto a prática realizada na Escola Municipal de Educação Básica Uilibaldo Vieira Gobbo demonstrou-se que ações estruturadas, como as rodas de conversa, constituem-se a base para uma aprendizagem significativa, em consonância com as orientações da BNCC.

Ademais, diante dos resultados positivos, destaca-se a importância da continuidade e da ampliação dessa iniciativa para outras turmas da escola e, posteriormente, para demais unidades da rede municipal de ensino de Sinop. Logicamente essa expansão deve ser acompanhada por um plano

estratégico que se contemple a formação continuada dos professores e equipes pedagógicas em educação socioemocional, a integração transversal dessas competências ao currículo, o fortalecimento do diálogo com as famílias e a ampliação das parcerias com os serviços de saúde mental e assistência social, assegurando suporte especializado aos estudantes.

Por fim, a ampliação e o aprofundamento desse projeto configuram-se como um investimento estratégico para melhorar a qualidade do processo educativo, promovendo-se a formação integral dos estudantes e consolidando as escolas como espaços de cidadania, equidade e bem-estar coletivo.

REFERÊNCIAS

Antunes, C. **Como desenvolver as competências em sala de aula**. Editora Vozes Limitada, 2011.

Batistella, J.; Batistella, M. A. A. Educação Socioemocional, essencial no ensino fundamental: contribuindo para um processo educativo mais eficaz. **Revista Eletrônica Multidisciplinar de Investigação Científica**, Brasil, v. 3, n. 18, 2024. DOI: 10.56166/remici.v3n18101024. Disponível em: <https://www.remici.editorapublicar.com.br/index.php/revista/article/view/422>. Acessado em: Set. 2024.

Brasil. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017. Disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br. Acessado em: Out. 2025.

Cunha, M. I. da. **O bom professor e sua prática**. Campinas, SP: Papyrus, 24^a. ed. 2012.

Delors, J. **Educação: um tesouro a descobrir**. 8. Ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2003.

Del Prette, A.; Del Prette, Z. A. P. Aprendizagem socioemocional na infância e prevenção da violência: questões conceituais e metodologia da intervenção. In: Del Prette A.; Del Prette, Z. A. P. (Eds). **Habilidades sociais, desenvolvimento e aprendizagem: questões conceituais, avaliação e intervenção** (pp. 83-128). Campinas: Alínea, 2003.

Goleman, D. **Inteligência emocional: a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

Papalia, D. E.; Feldman, R. D.; Martorell, G. **Desenvolvimento humano**. 12.ed. Porto Alegre: McGraw, 2013.

Perrenoud, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed Editora, 2000.

Vygotsky L. S. **A Formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.